

TÍTULO: VIVÊNCIA INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA EXTENSIONISTA

DOI: 10.5281/zenodo.17839885

AUTORES: MARCELA GATTO GUERRA, THAUANY ASHLEY SILVA SANT'ANA, FERNANDA RAPHAELLA DE OLIVEIRA CAVALCANTI, DÉBORAH KRÍZIA DOS SANTOS FONSECA, BRUNA CAROLINA COSTA RAFAEL, JANAÍNA GONÇALVES DA SILVA MELO, RAÍSSA BARRETO TAVARES GALINDO

INTRODUÇÃO: A EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE PROPICIA QUE ESTUDANTES OU PROFISSIONAIS DE DISTINTAS ÁREAS ATUEM DE FORMA COLABORATIVA, COM VISTAS À PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR E DA QUALIDADE DE VIDA DOS USUÁRIOS. NA GRADUAÇÃO, ESSA ABORDAGEM AMPLIA A COMPREENSÃO SOBRE O CUIDADO EM SAÚDE, INCENTIVANDO PRÁTICAS INTEGRADAS E INOVADORAS, QUE ULTRAPASSAM OS MUROS ACADÊMICOS. **OBJETIVO:** DESCREVER AÇÃO DA EXTENSÃO CURRICULAR INTERPROFISSIONAL COM ESTUDANTES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA E FARMÁCIA DA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE (FPS), DESTINADA AOS COLABORADORES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. **MÉTODOS:** OS ESTUDANTES DO SEGUNDO PERÍODO DE ODONTOLOGIA E NONO PERÍODO DE FARMÁCIA FORAM DIVIDIDOS EM GRUPOS INTERPROFISSIONAIS E PARTICIPARAM DE UMA CAPACITAÇÃO PRÉVIA, ONDE PLANEJARAM OS TEMAS E ELABORARAM MATERIAIS DIDÁTICOS. A ATIVIDADE OCORREU POR MEIO DE OFICINAS TEMÁTICAS DIVIDIDAS EM QUATRO ESTAÇÕES. A PRIMEIRA REALIZOU AFERIÇÕES DE PRESSÃO ARTERIAL E GLICEMIA CAPILAR. A SEGUNDA TRATOU SOBRE TABAGISMO E ALCOOLISMO ATRAVÉS DO MÉTODO MITO OU VERDADE E SIMULAÇÃO. A TERCEIRA DEBATEU SOBRE A PROTEÇÃO SOLAR, ABORDANDO OS MÉTODOS NECESSÁRIOS PARA SE PROTEGER DURANTE A EXPOSIÇÃO SOLAR. A QUARTA E ÚLTIMA ESTAÇÃO DISCUTIU O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE PERGUNTAS DIRECIONADAS AO TEMA. **RESULTADOS:** A ATIVIDADE UNIU LUDICIDADE E EDUCAÇÃO EM SAÚDE, FAVORECENDO A TROCA DE SABERES ENTRE PARTICIPANTES E EXTENSIONISTAS. OS COLABORADORES, EM SUA MAIORIA, NÃO POSSUÍAM ACESSO PRÉVIO ÀS INFORMAÇÕES DISCUTIDAS, E OS ESTUDANTES ARTICULARAM TEORIA E PRÁTICA COM CRIATIVIDADE E EMPATIA, ATRAVÉS DE PRÁTICAS INTERPROFISSIONAIS. **CONCLUSÃO:** A EXPERIÊNCIA CONTRIBUIU PARA O AUTOCUIDADO E BEM-ESTAR DE UM PÚBLICO GERALMENTE EXCLUÍDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, POR MEIO DAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS, CONTRIBUINDO PARA MELHORIAS NA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA. ALÉM DISSO, A INICIATIVA EVIDENCIOU A IMPORTÂNCIA DA INTERPROFISSIONALIDADE NO CUIDADO EM SAÚDE, PROMOVENDO AÇÕES RESOLUTIVAS FOCADAS NAS REAIS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS.

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL; EDUCAÇÃO EM SAÚDE; EXTENSÃO CURRICULAR.